

Busta 64, inv. 475
10 maggio 1815, cc. 10

Sul Verme comparso
nel Territorio di
Cerreto = Guidi, il
quale distrugge
la pianta del
Grano rodendone
i fusti.

Letta
il 10. Maggio
1815.

D. Vincenzio
Chiarugi

Mentre lo nostro contado alla fin dell'
Inverno si presentavano a noi nell'
aspetto il più lusinghiero, e ridente; e
mentre natura sembrava permettere
un ampio riparo ai danni gravissimi,
che le stagioni stravagantissime dell'an-
no scorso ci avevano fatti in ogni ge-
nero di raccolto, una voce desolata
si fu Annunzio scaltro, che annunziò
un'ello di grazia.

Si dice, che un Verme è comparso nei sem-
pi del Grano, che tutte gli steli ne di-
vora, proprio al segno di render dubbio
il recupero del seme. Quindi l'univer-
sa la costernazione, e quindi per anche
in gran parte il rincaro dei generi fru-
mentarij.

Allontanare la peste sul vero stato di questo
avvenimento, è dunque un servizio,
che un buon Cittadino dee renderlo; e
noi lo dobbiamo particolarmente, giac-
chè ispirarla dei mezzi e più atti ad
allontanare qualunque sopraggiar Gen-

gica simile, o almeno di prevenirne il
possibil ritorno, è lo scopo primario del
nostro istituto.

Comunemente dallo zelante, e onorevole Potefini
per S. A. S. e R. di Cerreto - Guidi
d'isammar questo fatto, che s'è pur trop-
po realizzato da primo nella Giurisdiz.
ne di lui, e che forse è stata la prima
molla di questo romore, s'è dovuto infer-
marci con una somma esattezza di tutto
ciò, che questo fatto medesimo riguarda;
ed è dovuto formarne il giudizio, che
sottopongo alla vostra perizia, e
Accademica curiosità, al vostro
purificato criterio.

Dopo la prima pioggia avvenuta nel di
8. d'Aprile, essendosi suscitato un Cale-
re, che giunse fino a 80 gr. del Term.
metro di Reaumur, le piante del Gra-
no, che già divenivano adulte, ed era-
no al punto di far comparire la spiga,
incominciarono ad ingiallire nella mag-
gior parte dei fili, o Culmi, che di se
voglia, armando quindi ad arroccarsi il
loro sviluppo ulteriore, e la pianta in-
terò a perire.

Cercata la causa di tal malattia, si è trova-
to, che un verme annicchiato tra la pri-
ma foglia, e l'internodia corrispondente

del fusto presso alla radice, avca
 roso in gran parte il cannello, per
 quivi annicchiarsi; e che da questa
 considerabile perdita di sostanza
 mancava alla pianta di un suffi-
 ciente nutrimento, e la di lei de-
 generazione ne seguiva.

Questi Vermii allorchè sono adulti, sono
 della lunghezza di circa 5. Linee, af-
 fatto nudi, di color bianco-giallo, e
 colla testa rosso-scuro, e in otto paio
 di piedi, di un sostanza, simili affatto
 alle cose dette Tigole, o Vermii bian-
 chi del grano, esattamente proposta
 da Roesalis nella sua bella Tavo-
 la degli Insetti. (Tom. I. Cl. IV. Tav. XII)

Molti di essi si vedono ancora gaperosi appu-
 sitamente sul fusto; altri incomin-
 ciano già ad ingiallire, a perdere l'ap-
 petito, e a raggrupparsi nel culmo,
 come se già volesser prender lo stato
 di Crisalide. Per tener dietro a questo
 sicuro avvenimento, io vado alimon-
 tando con fusti di grano alcuni di que-
 sti Vermii, in luogo chiuso, ma all'aria
 accessibile; e tutto prometto una piena
 soddisfazione alla mia curiosità. D'an-
 zi ragione di credere, che per qualcuno
 è opinato, che questi Vermii incomincino

già a perire, sia stato questo un in-
ganno prodotto da quello stato di mor-
te apparente, cui debbono andar in-
contro, con' ogn' altro Verme, passan-
do allo stato di Ninfa, o Crisalide, per
acquistare una vita, ed una forma
novella.

Siasi qualunque la specie di questa Larva,
che non s'ostassi fissata prima d'aver
vedute la forma, di cui si riveste nell'
ultima sua Metamorfosi; non è già
nuova, nella varietà, forma dei ruffici
avvenimenti, l'apparizione improvvisa,
ed inspetta di Vivanti di Struggitori della
speranza, e del premio dei campagne-
li travagli. Ma non è tanto frequen-
te, che insetti voraci della natura in-
dicata si gettino a viver sul Grano in
Erbato; o almeno se fatti mezzi di Disting-
zione non spiegan la loro forza tri-
menda, sopra un gran tratto di suolo.
Il loro sviluppo dipende da una combi-
nazione di circostanze, che d'ordinario
lo fanno mancare, o che lo ritardano
almeno. Tutto ciò, che lo fa anticipar,
e lo rende altrimenti sensibile, è un
vero accidente, un fenomeno singolare.
Quindi non è maraviglia, se anche
gli Agricoltori più vecchi di Beroto-
gudi, e della adiacenza, che à fino

ad ora la Provvidenza voluti progredire
 re da simili disgrazie, non anno-
 voruna idea, e ne sono altamente
 colpiti, come da avvenimento il più
 strano, e inaudito.

Tarseto meglio per loro. Ma tratto gli anti-
 chi, quanto i moderni Agronomi, sono
 vigione di simili fatti; e fino da
 Plin^o si trova trasportata alla dotta
 curiosità la memoria di fatti consim-
 ili (Hist. Natur. Lib. XVIII. Cap. 17.)
 = Nascuntur et vermiculi, = egli seriva
 = in radice, cum fermentum, in tribus
 = secuti, inclusit, repentinus calor
 = humorem. Quaeruntur et in grano
 = cum spicae pluvij calor intervescit

Di Vermis afficenti immediatamente la
 radice del grano, parla Dickson (Caus
 d'Agricultura Tom: I. 217.); il sapien-
 tissimo Ab. Corti dice altrettanto (Del
 Bugrestes Carabij Linn.); ed il Cav. Lin-
 nes dello Scarabeo Melolontha (Annot.
 Acad: T. 3.) Rolander (Acta Stockolm.
 1752.) rammenta la larva della Phala-
 na sculina di Linn: che vade il Calmo,
 ed il primo interradice ancora del grano; e
 soggiunge, che in questa guisa si comporta-
 vasi a S. Sepolero nel 1806. i Vermis-

Dei quali parlano i *Deputati della nostra Accademia* nel *Tom. VII. degli Atti della medicina* (a 450.)

Ma tutte queste testimonianze, le quali riguardano la distruzione delle piante del grano operate dai Vermis, o Insetti, non anno di comune col fatto attuale, che la cagione d'un prematuro sviluppo notata da Plinio. Il solo fatto, che ci presenta una grande analogia col presente, ci vien riportata dal precipitato Duhamel (*P. Ci. a 317.*) dietro le osservazioni di Mr. De Chateaueux. Nel 1756, egli dice, i Grani anche i meglio coltivati furono maltrattati nel territorio di Ginevra, come lo furono nel 1732, = da una quantità di Vermis piccoli, bianchi, che in seguito divengono color di Marvone. Essi alloggiavano sulle foglie, e rodono i Cannelli. Si trovano ordinariamente tra il primo, e le radici. I Cannelli, ai quali essi si sono attaccati, non fanno ulteriori progressi; anzi ingialliscono, e seccano. = Se avessimo dato Duhamel un qualche cenno sull'epoca della di loro comparsa, potrebbe darsi, che dichiarare si fosse potuti identici questi Vermis a quelli di Cerreto-Grosseto.

Da quando vi sono state in varj tempi, ed

in varj Paesi delle ingroccure di Verm
 Distruttori del grano in erba; ma non
 si è mai conosciuto un mezzo sicuro per
 distruggerli; E tertio, che si trova pro-
 posto per questi oggetti, riguarda piuttosto il
 futuro, che l'attuale stato presente.

Queda infatti Teofrasto, che qualivoglia semenza
 sia preservata dai Verm, offrendo mista
 col Lenticis. Democrito, secondo Plinio,
 attribui tal virtù al sugo essuato di Tedo,
 o sia Scorpio; Columella, o Palladio
 a quello di Coconero Asinino. Trai più
 moderni Giuglinanni, il quale riprova
 si fatta pratica, come empirica, e non
 applicabile a essepse sementi, propone dal-
 trado i profumi di Zolfo, di Risorgallo, e
 di Bitume, con anche lo sparger pel
 Campo la Canfora, il Sublimato, con
 forme alle Dia, Roerolis, che aggiunga
 ancora la Calcina. Molti vorrebbero, che
 si spargesse Luzine; ed in fine Mr. Va-
 rrore, secondo Deharrel, ci vuole assicurare,
 che un modo di Concio tenuto in Inverno
 nei Campi, tutti richiama gli Insetti col
 suo calore, ed in tal guisa allontanandoli
 dalle piante di essi, si trova vicino nel

Marzo.

Ma della ridicolezza di molti di questi rimedi; dell'apudata insufficienza; e della quasi impopolarità d'applicazione di altri, è facile il convincere; giacchè o non possono agire, che in certi punti determinati, e non a vantaggio perciò di tutte le piante di un campo; o non sarebbe economico estenderne l'uso abbastanza; o non potrebbero porli a contatto dei Vermì si fatta sostanza; allorchè essi sian sempre occultati, come fan quelli di Cerveto - Epidi, tralla foglia, ed il Culmo appunto laddove così prettamente nel basso quella lo abbraccia, e dove fissi rimangono senza sortirne giammai a travagliarsi la loro esistenza, ed a prepararsi un'asilo alla loro trasformazione futura.

Non si può dunque far conto nel caso nostro d'alcuno di questi presidj, o si dee convenire, che quando di questi Vermì comincj l'esistenza nel cambiamento fatale, che comparisce nella pianta, il male è già fatto, giacchè allora è seguito quel passo nei culmi, che li conduce a perir. In conseguenza sarebbe un inutile, infruttuoso ostinazione il lasciarli sul suolo; e forse potrebbe esser anche dannosa subito che sapessa ella propria, un simil flagello per gli anni venturi,

perfezionandosi in questo ritardo gl'Insetti ma-
lesici, e deponendo le uova.

Non amando essi di trasportarsi lontano dal lor
domicilio, avri neppure cercando d'abban-
donare quel fusto, su cui s'eravi fissati, con-
siderar non si debbon neppure in certo mo-
do, come se fosser periculosi gl' momento
la di lor diffusione. Debboni essi soltanto
riguardar come terribile per l'avvenire;
E a questo solo riguardo li dee procurar-
ne la diffusione violenta, e sollecita. Per
quest' oggetto bisogna romper il Campo nel
quale questa infestione è più spesso; ed in
seguito rammarcar le Pianta tutte del-
Grano in un angolo, o da bruciarle, come
facciamo dell' Erba cattiva; o almeno di
sotterrarle a una certa profondità, e con
grande spatezza. L'istesso dee farsi dopo
d'averle spelta, e tolta di mezzo dalla sa-
ne, in quei campi, nei quali essa s'è
più rara, e distinta. Lasciar alcuna
di questa pianta al contatto dell' Aria,
e sulla superficie, sarebbe periculoso, e
mal sicuro.

Lo svelter questa pianta con senepole nei
Campi meno infetti, sarà bastante a
provenire i danni avvenire; il diffar

i Campi più infettati, e dove neppure può sperarsi di ricattare il seme infettato, se per un mezzo di rigiararsi in qualche forma, ma alla perdita, con una nuova semenza alla stagione appropriata, per cui siamo in tempo tuttora, e può farsi sperare una qualche raccolta.

Al scampo di un nuovo pericolo sarà anche opportuno sempre di nuovo il terreno sollecitamente, e più volte in Estate, ed esporlo all'azione dei raggi cocenti del Sole, e procurar con questo mezzo una certa occasione dei germi di qualsivoglia vivente. È questo un suggerimento utilissimo dato dai nostri Deputati agli Agricoltori di S. Sepolcro, in esemplare occasione (Atti Tom. VII. Loc. Cit.); ed è questa quell'unica diligenza, con cui il benemerito nostro Consocio Senatore Pucci giustificò all'Accademia d'aver aumentato, per mezzo d'un sesto la rendita de' più terreni.

Al fine di detto riguarda la diligenza agraria da praticarsi e prevenire la nuova semenza di Vermine simili a quelli di Coroto-Quidi, che si potrebbe a ragione temere una conseguenza dello privilegio dell'uovo, che avrebbero rotto dopo gli infetti da essi provenienti. Ma l'uovo, che eno-

prodotti i Vermi in quest' Anno potrebbero esser
 sero stata portate nel Campo dai semi già
 sparsivi, sapendosi bene, che alcuni Insetti
 depositan d'ordinario le loro uova sul seme
 d'alcune piante particolari; ed il grano
 spesso non va esente da simili danni. In
 tal caso, se non inutili, almeno sarebbero
 direttamente infruttuose le Diligenze prof.
 critte di sopra; ma che non ostante e ri-
 viene raccomandata, ed usata.

Per render utile decisamente le ricerche relative
 ad all'oggetto, di cui si tratta, sarebbe per
 vero dire, opportuno il conoscere la specie
 di quell'Insetto, cui questi Vermi in sostanza
 corrispondono; e si potrebbe allora sperare
 di dar qualche cosa di più positivo sui mez-
 zi di distruggerli, o almeno di prevenirli.
 Siffatte cognizioni intorseran l'Agronomia
 sotto il raggio dell'epoca della nascita, e
 sotto quello del Genio di qualiverglia Inset-
 to nemico.

Altra di stelle a ragione Dubamel, che tante l'ag-
 gravazioni, quanto la scemparsa d'ogn'uno di
 essi, più, che ad ogn'altro agente, si debba
 all'andamento delle Stagioni, e delle Mate-
 re; e comechè non si po' frappor dei
 ritardi, o darvi dei più processj eccitamen-
 ti allo sviluppo di questi mirati, con una
 decisa arbitraria efficacia, in ogni luogo,

in ogni tempo, ed in grand' estensione di
 Suolo; e ciò non restando all' Agricoltura, che
 all' epoca, e al genio rispettivo adattava
 le piante, e quello stato di esse, che meno
 convenissero all' annuale bisogno dei loro
 nemici.

Ma appunto in conformità di questi riflessi, si
 veda l'influsso dell'aria sotto il rapporto della
 di lei temperatura, e sotto quello del di lei
 stato Igrometrico, in una maniera apai-
 prana variare si veda talvolta, ed allora
 tanarsi dell'ordinario tenore; e questo
 si veda del pari apai spesso variare lo
 stato della forza vitale in questi stessi
 viventi, e accelerarsene, o questo loro stato,
 ritardarsene la morte. Poi forse e ciò, che
 il conosco questi Insetti, in ultima analisi
 interrogarsi, non debbo, che in Linea di sem-
 plice curiosità naturale; E tanto sembra,
 che sia confermato dall' assoluto silenzio,
 usato da tutti gli Autori su questo argo-
 mto, in modo tale, che sembra a cura di
 essi non essersi mai occupato di ciò. A
 questa curiosità spalto, per un momento
 mi sia permesso fermarmi.

Dopo la pioggia caduta il di 8. di Aprile in apai
 scarso dose, dopo una lunga, e povera sic-

cità, sopravveniva un calor prematuro, che giunse perfino a 18. Gr. di Reaumur. A quest'epoca appunto si ardivero i Campagnoli Corretani, della comparsa dei Vermii disprezzati del Grano in erba: conforma all'antica osservazione di Plinio, e la nota di Berna del già citato M^{te} De Chateau-Vieux. Dunque la non ordinaria comparsa di questi Vermii si dee a questa combinazione di caldo precoce, ad una pioggia succeduta, che non aveva potuto, che riscaldare il terreno. Senza una simil combinazione, o non si farebbero sviluppati i Vermii proprii per essere fatti uccisi dall'intemperie prima dell'epoca del loro ordinario nascimento, o nati appena farebbero periti per l'inclemenza del Cielo, o al difetto di conveniente alimento, o si farebbero gettati al vento a cercar riparo, e asilo, senza trovarlo nei campi la loro ferocia.

Una simile avvenimento potendo esser comune ad una gran parte d'Insetti, potrebbe forse credersi, che tanto si fosse avverato nell'Uova della Phalasma Tinea Granella di Linneo, alla cui larva, così chiaramente rappresentata da Scopoli, esattamente somiglia il Vermio di Correto - Guidi? &c.

nealmente parlando, il Grano, che papa si
 conservarsi in granaio, o che nei Campi per
 semo si spargi, v'è spesso sovente agl'infetti
 di Vermis, e d'Insetti spettanti alla varia fa-
 miglia dei Curculioni, dei Tenebrioni, de-
 gli Attelati, e dei Meloe di Linneo, come
 è notato Borthe nella Memoria d'Agri-
coltura di Parigi del 1787. (Tom. VIII. a. 61.)
 ma niuno di questi Insetti tutti, spettanti alla
 Classe dei Coleopteri, e la sua Larva cor-
 risponde a quella che il Grano di frugge
 in Erba a Cervato - Guidi; giacchè oltre
 all' esser una tal Larva affatto simile a
 quella della Phalaena Granella indicata,
 è certamente i caratteri tutti comuni della
 Larva, che nasce in un Insetto Liquidatore.
 Sapposto adunque, che fosse di fatto il nostro Vermis
 una larva della Phalaena accennata, biso-
 gnerebbe veder, che l'Uovo di questo In-
 setto fosse stato col semo portato nel Cam-
 po; che pel favor delle Stagioni, più
 presto del solito si fossero esse produgate; e
 che i Vermis indicati non trovand'altro ali-
 mento adattato al lor gusto, si fosser gettati
 sul Culmo, appreso all'ultimo interudio;
 di cui fa secondo le più recenti scoperte, che
 egli è la parte della pianta del Grano la
 più dolce in quest'epoca, e la più lontana dal

sapori aspri, ed erbaceo.

Secondo Roeselis, questa specie di Phalaena ch'io
nata comunemente Tignola, o Farfallina
del grano, si vede apparir nei Grana; sul
terminar di Primavera nel Giugno, nata
da quella Latta, che egli à mostrato, 15.
o 16. giorni dopo, che si era fatta Cris-
lida. Dopo lo spazio di circa altri 15. gi-
ri, avendo questa Farfalla deposto la
Latta, essa muore sui primi d'Agosto, per-
dendo la vita, come qualunque altra Far-
falla nella grande opera della sua nozze, e
nella emersione del frutto ubertoso di quella.

Da questa Latta, che nella Granelletta sono si pic-
cole da non potersi neppur distinguere, e che
per mezzo del Microscopio in numero d'una,
o di due sopra ogni chicco di grano si
trovano, nasce, secondo Roeselis, in Settem-
bra dei quasi invisibili Vermi, che nas-
condendosi sotto nel Chicco madurando vi-
vono a spese della farina di quello (*) finché
cresciuti alla detta lunghezza, e figurati, ne
sorte nel Giugno e di nuovo Crisalide in
Luglio, e Farfallina in Agosto.

non nascon dal grano tenuto in Buche, e
in Orci, in Canali, e lungi perciò dalla
luce, e dall'acceso diretto, o indiretto dell'
aria, mentre ne abonda d'altro modo il
grano tenuto ammottato in Granaio, o

(*) Nel giorno stesso, in cui è letta la presente
Memoria alla Società, è ricevuto da Empoli
dei fili di grano malati, sulla parte inferiore
del calvo dei quali si trovano dei Vermi neri
interrati nel Calvo stesso, quali Roeselis ac-
cenna esser i Vermi sopraccennati, che
stanno ovverò racchiusi nel grano (Tav. XII.
prodotto Fig.) Forse questi Vermi son
nati più tardi di quelli di Cerreto-Guidi,
e non avario deposte la loro spoglia per
divisar bianchi. La osservarimi ulte-
riori le faranno vedere.

comunque accetibile all'aria atmosferica.
 Dunque quel Grano, che per più d'un anno
 tenuto ammucchiato in Granajo, è impregnato di
 Sema, può poco portarsi nel Campo dei Ger,
 mi più, o men numerando di questi viventi;
 e quando sia speto riposto in Granajo nel tem-
 po, che i Farfallini superstiti godono anco-
 ra deporra delle Sema, ne può andar ca-
 riva ancora il Grano dell'anno corrente, es-
 sendo, fin da principio tenuto ammucchiato.

Allorchè la Larva di questi Insetti son sparso col
 Sema nel Campo, altro non resta, che la
 combinazione di circa diciotto gradi di
 Calore, onde vedersi rompersi i Chicchi
 interi di esso, o quella spacia di Veste, che
 si eran fatta i Vermiccoli sortiti dal Sema
 già nato, e quindi vederli alla fin com-
 parire in tutta la loro estrema lunghezza,
 e completa figura. Così appunto mi
 parve potersi credere, che sia avvenuto
 quest'anno a Corveto - Quindi, ad così parmi
 poter concludersi, che siano quelle Larve spet-
 tate alla Phalaena indicata, come potrà
 provarci forse la Metamorfosi, che si
 attende.

Mi sembra a questo soggetto ancor corrispondere
 l'osservazione fatta, che il Grano Gentile
 è più soggetto del Duro ai danni da
 questi Insetti arrecati. Perciò la spoglia

del seme è delicata, e sottile, più esposto
 appetito delle Tigride, e più sopra d'esse
 aggirandosi i Farfallini, e relativamente
 se si d'esse spargono le uova, ed i vermi
 in di nati più facilmente lo invet-
 tano. Quindi se per proprio i semi del
Grano duro sparsi nel Campo senz' al-
 tera s'essi penetrati, e tutta la prova
 intenzione potrebbe esserli scaricata sul
 seme del Pentile.

Delle ricerche fatte sul modo, con cui era
 stato conservato quel Grano, che era
 servito per seme nei Campi affetti dal
 verme in questione, sull'epoca della di
 lui raccolta, e sulla di lui provenienza,
 potrebbe spargere molto lume su questa
 materia. Generalmente quel Grano, che
 si semina sul esse nostrale, è dell'an-
 no medesimo. Ma questo Grano da pochi
 conservarsi con quelle cautele, le quali
 impediscono, che i Farfallini lo spargano
 attaccando. L'è stato fatto in ap-
 to granajo, e molto più da più anni
 serbato in fudo straniero, potrebbe egli
 aver prodotto una diprosia conforme quel-
 la di Carreto - Quindi?

Ciascuna qualunque la provenienza, e la natura di
 questa Larva, bisogna cercar d'impedire,
 ancora nel lato della Semenza, i danni

possibili negli anni futuri. Bisogna in-
 sistor perciò sulla necessità di serbare quei
 Grani, che son destinati per seme, in luogo
 chiuso, ed oscuro, e lontano da qualsivoglia
 acceffo dell'Alira, onde impedire ai Farfalli
ni, il depositarvi la loro. Bisogna esse-
 re premurosi di ben ventilarli, e vaglia-
 li, specialmente nel Vaglio Obliguo, e in
 quello a Tamburo, off. disacciamer la loro,
 che in potessero esser stata depositata nel
 tempo, che si a sciagura il grano pria di
 riparlo.

Diligente siffatta esattamente impiegarli dei
 Costadini, potranno esser tutti, e special-
 mente i Proletari viver tranquilli sull'
 avvenire; molto più, che una lunga esperien-
 za a provato, che sono recipiend queste
 comparsi straordinari d'Insetti; che esse
 non sono di lunga durata, e quasi mai
 ripetuta in più anni di seguito; ed anzi,
 che quello stesso anno, che qualche specie
 d'Insetto a veduto moltiplicarsi, gli a
 spesso distrutti.

Tal fu il mio presagio, e l'argomento consolativo,
 di cui mi servii anni sono scrivendo sulle
 quasi innumerevoli Parvallette, che ag-
 giunse in varj luoghi della Toscana, ave-
 vano costretto per lo timore del ritorno

negli anni avvenire; e quest' anno
 del pari conforma mettendolo rispetto ai
 Vermo del grasso, sparo, che si vedrà
 realizzato.

